

MEDIÁLNE FORMOVANIE OBRAZU VYŠETROVANIA AKO VÝZVA PRE DÔVERYHODNOSŤ POLICAJNÉHO ZBORU

MEDIA REPRESENTATION OF CRIMINAL INVESTIGATION AS A CHALLENGE TO THE CREDIBILITY OF THE POLICE FORCE

mpor. Mgr. Veronika Jurčiová

Anotácia: Autorka sa v príspevku venuje analýze vplyvu médií na formovanie obrazu vyšetrovania v podmienkach súčasnej spoločnosti a jeho dopadu na dôveryhodnosť Policajného zboru. Vychádza pritom z poznatkov kriminalistiky ako vednej disciplíny, pričom poukazuje na rozdiel medzi reálnymi možnosťami kriminalistickej praxe a jej mediálnou reprezentáciou. Osobitná pozornosť je venovaná fenoménu CSI efektu, ktorý prostredníctvom mediálne sprostredkovaného obrazu deformuje očakávania verejnosti vo vzťahu k priebehu vyšetrovania, dôkaznej situácii a výsledkom trestného konania. Príspevok zároveň analyzuje, ako tieto skreslené predstavy ovplyvňujú vnímanie práce Policajného zboru a môžu viesť k oslabovaniu dôvery verejnosti v jeho činnosť.

KLúčové slová: kriminalistika; mediálny obraz; verejná mienka; CSI efekt; Policajný zbor; dôveryhodnosť

Annotation: The paper examines the influence of media on shaping the image of criminal investigation in contemporary society and its impact on police credibility. It is based on the knowledge of criminalistics as a scientific discipline and highlights the discrepancy between the real possibilities of investigative practice and its media representation. Special attention is paid to the CSI effect, which distorts public expectations regarding the course of investigation, evidence, and outcomes of criminal proceedings. The paper also analyses how these distorted perceptions affect the public image of the police and may contribute to weakening public trust in their activities.

Keywords: criminalistics; media image; public opinion; CSI effect; police; credibility

Úvod

Kriminalistika ako vedný odbor zohráva v moderných právnych systémoch nezastupiteľnú úlohu pri odhaľovaní, objasňovaní a dokumentovaní trestnej činnosti. Jej nástroje a metódy sú výsledkom dlhodobého interdisciplinárneho vývoja, ktorý prepája poznatky z oblasti práva, prírodných vied, techniky a spoločenských disciplín. V praxi kriminalistika poskytuje efektívne a dôkazne relevantné prostriedky na rekonštrukciu skutkového deja a identifikáciu páchateľov, čím prispieva k ochrane spoločnosti, právnemu štátu i individuálnym právam jednotlivca. Napriek tejto odbornej komplexnosti a presne vymedzenému metodickému základu je obraz kriminalistiky, ktorý si o nej vytvára verejnosť, často výrazne odlišný od reality. Vplyv médií, populárnych seriálov a verejného diskurzu vedie k vytváraniu idealizovaných predstáv o vyšetrovaní, rýchlosti forenzných analýz či „nepriestrelných“ dôkazoch – čo v odbornom diskurze býva označované ako tzv. CSI efekt. Tento fenomén má potenciál ovplyvniť nielen očakávania verejnosti, ale aj praktické aspekty trestného konania, rozhodovanie súdov, či dôveru vo výsledky vyšetrovania.

Cieľom tohto príspevku je poukázať na to, ako poznatky kriminalistiky ovplyvňujú spoločenské vnímanie trestnej činnosti, vyšetrovacích procesov a celkovo činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Príspevok analyzuje nielen odbornou-teoretickú východiská kriminalistiky, ale aj mechanizmy, ktorými sa tieto poznatky šíria v spoločnosti – vrátane ich mediálnych interpretácií a dopadu na verejnú mienku. Osobitný dôraz je pritom kladený na slovenský právny kontext, kde verejné očakávania nie vždy korešpondujú s reálnymi možnosťami kriminalistickej praxe.

V podmienkach mediálne intenzívneho prostredia však obraz vyšetrovania nevplyva len na všeobecné predstavy o kriminalistike, ale aj na hodnotenie práce orgánov činných v trestnom

konaní, najmä Policajného zboru. Mediálne sprostredkované informácie a ich interpretácia zohrávajú významnú úlohu pri formovaní dôvery verejnosti, ktorá sa môže odvíjať skôr od prezentovaného obrazu než od reálnych výsledkov vyšetrovacej činnosti.

1. Kriminalistika

Kriminalita je spoločenský fenomén, ktorý sprevádza ľudstvo od najstarších čias. V rôznych obdobiach vývoja civilizácie sa spoločnosť snažila hľadať odpovede na otázky spojené s páchaním trestnej činnosti a to prostredníctvom rôznych foriem reakcie – represívnych, preventívnych, ako aj normatívnych.¹ Z týchto historických potrieb vyplynula požiadavka na systematizovaný, vedecky podložený a prakticky efektívny prístup k objasňovaniu trestnej činnosti. Takto sa v priebehu 19. a 20. storočia postupne sformovala kriminalistika ako samostatný vedný odbor, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného a justičného systému. Z hľadiska svojho poslania je kriminalistika zameraná predovšetkým na poskytovanie prakticky aplikovateľných poznatkov, metód a nástrojov, ktoré umožňujú efektívne odhaľovanie a dokazovanie trestných činov.² Nejde pritom o náhodné či intuitívne postupy, ale o súbor vedecky overených analytických prístupov, ktoré boli v priebehu desaťročí formované najmä na základe empirických skúseností, výsledkov forenzného výskumu a súdnej praxe.³ Aj preto si kriminalistika vybuodovala status plnohodnotnej vednej disciplíny, ktorá zohráva kľúčovú rolu pri odhaľovaní, dokumentovaní a dokazovaní trestných činov.

Je potrebné zdôrazniť, že kriminalistika sa ako odbor nevyvíjala jednotne vo všetkých právnych systémoch. Významné rozdiely sú badateľné najmä medzi kontinentálnou právnou kultúrou a anglosaským modelom. V anglosaských krajinách, ako je USA či Spojené kráľovstvo sa kriminalistika chápe najmä ako „forensic science“, čo je pojem zastrešujúci aplikáciu prírodných a technických vied v súdnom dokazovaní.⁴ Dôraz sa tu kladie na precíznu laboratórnu analýzu stôp a dôkazov – typickým príkladom sú metódy analýzy DNA, odtlačkov prstov, stôp krvi či toxikológie. Naopak, v kontinentálnej právnej kultúre, predovšetkým v štátoch strednej a východnej Európy sa kriminalistika chápe komplexnejšie – ako právna veda, ktorá okrem technických aspektov zahŕňa aj taktické a metodické prvky vyšetrovania, zamerané na organizáciu dôkazného procesu, plánovanie výsluchov, rekonštrukciu činu a výber kriminalistických postupov.⁵ Toto rozdielne chápanie kriminalistiky sa odráža aj v odbornej terminológii. Napríklad vo Francúzsku sa kladie dôraz na prakticko-technický aspekt vyšetrovania a používa sa označenie „police technique“, zatiaľ čo v USA a Spojenom kráľovstve prevláda vedecký model forensic science.⁶ Tieto terminologické a konceptuálne rozdiely odrážajú nielen odlišné právne tradície, ale aj rozdielne pohľady na úlohu kriminalistiky v rámci trestného procesu.

Z hľadiska štruktúry poznatkov je kriminalistika v stredoeurópskom priestore členená na tri základné zložky – kriminalistickú techniku, kriminalistickú taktiku a kriminalistickú metodiku vyšetrovania. Táto trojzložková štruktúra umožňuje komplexné pokrytie všetkých fáz vyšetrovania – od objavenia stopy, cez jej spracovanie až po plánovanie úkonov trestného konania. Kľúčovým pojmom, okolo ktorého sa sústreďuje pozornosť kriminalistiky je kriminalistická stopa. Tá predstavuje informačný nosič, ktorý vzniká ako výsledok interakcie medzi páchatelom, obeťou a miestom činu.⁷ Jej význam spočíva v tom, že vytvára spojenie medzi osobou, dejom a priestorom – čím umožňuje rekonštrukciu skutku. Kriminalistická stopa

¹ STRAUS, J.: *Dejiny československej kriminalistiky slovom i obrazem*. Praha: Police History, 2003, s. 5.

² ŠIMOVČEK, I.: *Teória kriminalistiky*. Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 17–18.

³ FEDOROVICHOVÁ, I.: *Teoreticko metodologické otázky kriminalistiky*. Bratislava: Epos, 2002, s. 106.

⁴ MUSIL, J. a kol.: *Úvod do kriminalistiky*. Praha: Policajná akadémia ČR, 1998, s. 21.

⁵ ŠIMOVČEK, I.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 14.

⁶ PORADA, V.; POLÁK, P.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 25.

⁷ FEDOROVICHOVÁ, I.: *Teoreticko metodologické otázky kriminalistiky*. Bratislava: Epos, 2002, s. 108.

sa považuje za primárny dôkazový zdroj, ktorý má rozhodujúci význam v procese dokazovania. Preto sa jej vyhľadávaniu, zaisteniu, dokumentovaniu a analýze venuje značná časť kriminalistickej praxe. Je teda možno konštatovať, že kriminalistika je interdisciplinárna vedná disciplína, ktorá na rozhraní prírodných, spoločenských a právnych vied formuluje pravidlá a metódy pre objasňovanie trestnej činnosti.⁸ Jej praktický význam spočíva najmä v tom, že poskytuje teoretické rámce a konkrétne postupy pre získavanie, spracovanie a hodnotenie dôkazov, ktoré sú kľúčové pre výkon spravodlivosti v právnom štáte.

1.1 Systém kriminalistiky

Postavenie kriminalistiky ako vednej disciplíny je podložené jej špecifickým predmetom skúmania – ide najmä o objasňovanie trestnej činnosti prostredníctvom metód, ktoré umožňujú poznávať objekty materiálneho sveta z hľadiska ich trestnoprávnej relevancie. Kriminalistika teda nie je len súborom techník, ale uceleným vedným systémom, ktorý disponuje vlastnými metódami a výskumnými prístupmi. Vznik kriminalistiky bol úzko spätý s praktickými potrebami boja proti kriminalite. Spočiatku išlo predovšetkým o empirické postupy, ktoré sa následne rozšírili o poznatky z prírodných a technických vied. V priebehu 20. storočia sa formovala ako disciplína so svojou metodológiou, teoretickými základmi a aplikáciou vo verejnej správe a justícii. Dôležitý zlom nastal vtedy, keď sa celospoločensky uznala téza, že „trestnú činnosť je možné efektívne odhaľovať a postihovať vedeckými metódami“. S rozvojom kriminalistických poznatkov a ich špecializáciou rástla aj potreba systematizácie týchto vedomostí. To viedlo k vytváraniu štruktúrovaného systému kriminalistiky, ktorý dnes pozostáva z logicky previazaných zložiek. Ich aplikácia umožňuje nielen objasnenie skutkového deja, ale aj optimalizáciu vyšetrovacích postupov a prevenciu kriminality.⁹

Kriminalistika sa vyznačuje interdisciplinárnym charakterom – prepája oblasti ako je právo, psychológia, chemické a biologické vedy či informatika. Vďaka tomu je schopná analyzovať trestné javy nielen z hľadiska materiálneho dôkazu, ale aj z pohľadu správania páchatel'a, motívu činu či organizácie kriminalistickej taktiky.¹⁰ V západnej Európe sa historicky formovali dve základné oblasti kriminalistiky: kriminalistická technika, zameraná na aplikáciu prírodovedných metód (napr. daktyloskopia, balistika, chemické analýzy), a kriminalistická taktika, ktorá sa zaoberá metódami organizovania a vykonávania jednotlivých úkonov trestného konania – najmä výsluchov, prehliadok či rekonštrukcií.

Vo východnej Európe, vrátane Slovenska, sa uplatňuje triadické členenie kriminalistiky:

- Kriminalistická technika,
- Vyšetrovacia (kriminalistická) taktika,
- Metodika vyšetrovania konkrétnych druhov trestných činov.

Táto štruktúra sa ukázala ako praktická najmä v spojitosti s trestným konaním, kde sa poznatky z jednotlivých oblastí efektívne dopĺňajú.¹¹ Kriminalistika je z hľadiska systematiky zaradená medzi spoločenské vedy, pretože jej obsah je zameraný predovšetkým na činnosti ľudí v kontexte zákonov, morálky a spravodlivosti. Napriek tomu, že v nej nachádzame aj technické a prírodovedné prvky, jej hlavnou funkciou zostáva spoločenská ochrana a právna istota.¹²

1.2 Metódy a metodológia kriminalistickej vedy

Metodológia vo vedeckom význame predstavuje súbor pravidiel, ktoré určujú spôsob, ako dochádzať k poznaniu, overeniu alebo vysvetleniu javov. Je to nadstavbová kategória nad

⁸ ŠIMOVČEK, I.: *Teória kriminalistiky*. Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 32.

⁹ ŠIMOVČEK, I.: *Teória kriminalistiky*. Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 17–26.

¹⁰ FEDOROVÍČOVÁ, I.: *Teoreticko-metodologické otázky kriminalistiky*. Bratislava: Epos, 2002, s. 106.

¹¹ PORADA, V. – POLÁK, P.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 28–29.

¹² ŠIMOVČEK, I.: *Teória kriminalistiky*. Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 30–32.

konkrétnymi metódami – rámec, ktorý definuje, aké metódy sú v danej disciplíne prípustné a ako sa majú aplikovať. Aj kriminalistika má vlastnú metodologickú bázu, ktorá je neoddeliteľne spojená s jej teoretickým základom. Každá vedecká metóda totiž musí vychádzať z určitej teórie – v prípade kriminalistiky je to najmä teória odrazu a poznania.¹³ Na tomto základe boli postupne vyprofilované ďalšie teórie – tzv. špeciálne a čiastkové, ktoré napomáhajú tvorbe a rozvoju kriminalistických metód. Obzvlášť dôležitou oblasťou je učenie o stopách, ktoré je založené na princípe, že každý kontakt zanecháva odtlačok, resp. odraz. Práve z tohto konceptu vychádza možnosť čítať v stopách ako v „nosičoch informácie“ o kriminalisticky relevantných udalostiach – a to nielen v materiálnom prostredí, ale aj vo vedomí jednotlivcov.¹⁴

Metódy kriminalistiky môžeme chápať ako cielené a zámerné spôsoby poznávania, ktoré slúžia na objasňovanie vzniku, priebehu a prejavov trestnej činnosti. Sú nástrojom, pomocou ktorého kriminalista získava poznatky a ich systematizáciou prispieva k riešeniu prípadov. Ako uvádza Slovník cudzích slov, metóda je „*zámerný, cieľavedomý a uvedomelý spôsob získavania poznatkov*“ – čo presne zodpovedá aj jej významu v kriminalistickej praxi.¹⁵ V kriminalistickej vede a praxi rozlišujeme tri základné skupiny metód: všeobecné, prevzaté a špecifické.

Všeobecné poznávacie metódy sú využívané naprieč vedeckými odbormi – pozorovanie, analýza, syntéza, porovnávanie a pod. V kriminalistike sú však často upravované vzhľadom na špecifiká skúmaných objektov. Napríklad niektoré javy sa nedajú opakovanne pozorovať, alebo majú špecifickú formu zaznamenávania (napr. výsluch, rekonštrukcia). V praxi sa tieto metódy používajú najmä pri vyhľadávaní a popisovaní stôp.¹⁶

Prevzaté metódy z iných vedných odborov patria medzi najčastejšie využívané v kriminalistických expertízach. Patria sem napríklad fyzikálne a chemické metódy (mikroskopia, luminiscencia, fotospektrometria), ako aj antropologické techniky využívané pri identifikácii mŕtvych osôb. S rastúcou digitalizáciou sa čoraz častejšie uplatňujú aj metódy z oblasti kybernetiky a matematiky, ktoré slúžia na automatizáciu spracovania stôp a dôkazov (napr. biometrické databázy).¹⁷

Špecifické kriminalistické metódy vznikli priamo v rámci tejto vednej disciplíny alebo sa používajú výlučne v jej rámci. Zásadný význam majú metódy kriminalisticko-technického charakteru – slúžiace na vyhľadávanie, zaisťovanie a analýzu materiálnych dôkazov. Tieto metódy predstavujú akýsi „pracovný nástroj“ kriminalistov. Do tejto kategórie patria aj tzv. štrukturálne kriminalistické metódy – ako sú kriminalistické verzie, výsluch, rekognícia, obhliadka miesta činu a pod. – ktoré sú špecificky usporiadané tak, aby vytvárali ucelený vyšetrovací systém. Mnohé z týchto metód sa následne realizujú ako procesné úkony v rámci trestného konania.¹⁸

Z hľadiska aplikácie je dôležité si uvedomiť, že metódy kriminalistiky nie sú izolovanými postupmi, ale sú navzájom previazané a často sa uplatňujú paralelne. Úspešnosť vyšetrovania závisí práve od vhodného výberu, kombinácie a logického sledu použitých metód, ktoré vedú k objasneniu skutkovej podstaty trestného činu.

2. Funkcie kriminalistiky

Jednou z najvýznamnejších funkcií kriminalistiky je jej spoločenská prospešnosť. Vďaka svojim poznatkom a metódam sa kriminalistika priamo podieľa na ochrane základných hodnôt, na ktorých stojí spoločnosť – ako je bezpečnosť, spravodlivosť, dôvera v právny štát či

¹³ FEDOROVÍČOVÁ, I.: *Teoreticko metodologické otázky kriminalistiky*. Bratislava: Epos, 2002, s. 106.

¹⁴ ŠIMOVČEK, I.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 14.

¹⁵ *Slovník cudzích slov*, heslo „metóda“.

¹⁶ PORADA, V. – POLÁK, P.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 25–28.

¹⁷ FEDOROVÍČOVÁ, I.: *Teoreticko metodologické otázky kriminalistiky*. Bratislava: Epos, 2002, s. 108.

¹⁸ PORADA, V. – POLÁK, P.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 29.

kvalita verejného života. Prispieva v boji proti kriminalite, ktorá ohrozuje tieto hodnoty, vytvára v spoločnosti pocit neistoty a môže spôsobiť narušenie dôvery občanov vo verejné inštitúcie.¹⁹ Zároveň však kriminalistika zohráva významnú úlohu aj pri formovaní právneho vedomia a budovaní celospoločenskej kultúry zákonnosti, čím prispieva k dlhodobému posilňovaniu bezpečnostného povedomia spoločnosti. Úlohou kriminalistiky je poskytovať orgánom činným v trestnom konaní – ako sú polícia, prokuratúra či súdom nástroje založené na vedeckom prístupe, ktoré umožňujú efektívne odhaľovanie, dokumentovanie a objasňovanie trestných činov. Dôležité je, aby tieto metódy boli nielen účinné, ale aj z hľadiska práva a morálky obhájitelné. Ich cieľom je čo najpresnejšie zrekonštruovať skutkové okolnosti a prispieť k spravodlivému rozhodovaniu.

Kriminalistika však neplní iba represívnu funkciu. Má aj významný humanizačný rozmer. Ten spočíva v tom, že kriminalistické metódy sú zamerané na získavanie dôkazov spôsobom, ktorý čo najmenej zasahuje do základných práv a slobôd jednotlivca. Vďaka svojej exaktnosti umožňujú minimalizovať riziko zneužitia moci a súčasne chránia pred nespravodlivým trestom. Sú objektívne spôsobilé objasňovať trestné činy bez nadbytočného zásahu do integrity obvinených či svedkov. Takto chápaná kriminalistika sa stáva zárukou ochrany základných práv, pretože napomáha nielen pri identifikácii skutočných páchatel'ov, ale aj pri vylúčení podozrení voči nevinným osobám. Zároveň zvyšuje kvalitu trestného konania, keďže kladie dôraz na presnosť, dokumentáciu a kontrolovateľnosť úkonov.²⁰ Osobitnú pozornosť si zaslúži aj preventívna funkcia kriminalistiky. Prostredníctvom svojich metód kriminalistika prispieva k tzv. generálnej prevencii – teda k tomu, že zvýšenie pravdepodobnosti objasnenia a potrestania trestného činu odrádza potenciálnych páchatel'ov od ich budúcich činov. Tým sa znižuje kriminalita ako celospoločenský jav.²¹

Hoci kriminalistika ako vedná disciplína disponuje uceleným systémom vedecky overených metód, ktorých cieľom je efektívne odhaľovanie, objasňovanie a predchádzanie trestnej činnosti, jej spoločenské pôsobenie nie je vždy priamoúmerné reálnej funkcii, ktorú zohráva v trestnom konaní. V ideálnom prípade by mala kriminalistika prispievať k posilneniu právnej istoty, dôvery v justičný systém a racionálnemu vnímaniu kriminality. V praxi však poznatky kriminalistiky nevstupujú do verejného vedomia izolovane či neutrálnym spôsobom, ale sú sprostredkované cez rôzne médiá, televízne formáty či populárne filmy, ktoré si často vyberajú len zjednodušené alebo efektné časti zložitého vyšetovania. Táto mediálna filtrácia vedie k deformácii obrazu kriminalistiky, čím vzniká rozdiel medzi tým, ako kriminalistiku chápajú odborníci, a tým, čo od nej očakáva verejnosť. Diváci televíznych seriálov, ako aj čitatelia kriminálnej beletrie si vytvárajú predstavu o vyšetovaní ako o presne koordinovanom, rýchlom a vždy úspešnom procese, v ktorom sú dôkazy okamžite dostupné a nezvratné. Takýto obraz sa postupne premieta nielen do každodennej komunikácie, ale aj do očakávaní voči orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú následne konfrontované s požiadavkami na „nepriestrelné“ dôkazy, rýchle výsledky a technologickú perfektnosť. Kriminalistika sa tak ocitá na rozhraní medzi odbornou praxou a spoločenským tlakom, pričom je nútená reagovať nielen na skutočnú kriminalitu, ale aj na predstavy, ktoré si o nej vytvára verejnosť. V tejto súvislosti sa čoraz častejšie spomína fenomén označovaný ako CSI efekt – jav, ktorý poukazuje na rozpor medzi realitou kriminalistickej práce a jej mediálnou reprezentáciou. Tento efekt má zásadný vplyv nielen na vnímanie práce kriminalistov, ale aj na priebeh trestného konania, rozhodovanie súdov, hodnotenie dôkazov a celkové očakávania spoločnosti od „ideálneho vyšetovania“.

¹⁹ PORADA, V. – POLÁK, P.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 29.

²⁰ ŠIMOVČEK, I.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 13–14.

²¹ PORADA, V. – POLÁK, P.: *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 29.

3. CSI efekt a vplyv médií na vnímanie kriminalistiky

Kriminalistika ako samostatná vedná disciplína disponuje súborom vedecky podložených metód a nástrojov, ktoré umožňujú kvalifikované odhaľovanie, dokumentovanie a objasňovanie trestných činov. Tieto poznatky však v praxi nevstupujú do spoločenského vedomia izolovane – častejšie sa k verejnosti dostávajú prostredníctvom médií, televíznych seriálov či populárnej kultúry, kde bývajú zjednodušované až deformované.²² Výsledkom je nesúlad medzi realitou kriminalistickej praxe a očakávaniami spoločnosti. Obraz kriminalistiky vytvorený populárnymi formátmi – najmä americkými seriálmi ako *CSI: Crime Scene Investigation* – viedol k vzniku fenoménu známeho ako CSI efekt. Ten spôsobuje, že verejnosť, vrátane poškodených, svedkov a dokonca aj niektorých právnych profesionálov, predpokladá dostupnosť „tvrdých dôkazov“ v každom prípade a očakáva okamžité a neomylné výsledky.²³

Zatiaľ čo v anglosaskom systéme ovplyvňuje CSI efekt predovšetkým porotcov a ich rozhodovanie, v kontinentálnom systéme – ako je slovenský – sa prejavuje inak. Nezasahuje priamo do rozhodovania o vine či nevine súdom, ale ovplyvňuje verejnú mienku, mediálne očakávania a nepriamo aj činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Tlak na políciu, prokuratúru a sudy môže rásť najmä v medializovaných prípadoch, kde verejnosť očakáva „nepriestrelné dôkazy“ a okamžité výsledky.²⁴ Okrem toho CSI efekt môže ovplyvňovať aj výpovede svedkov či páchatel'ov, ktorí sa s vyšetrovaním stretli len cez mediálne reprezentácie a často si vytvárajú nesprávnu predstavu o priebehu procesných úkonov.²⁵ Rovnako sa v praxi objavujú prípady, keď sa obvinení pokúšajú zahľadiť stopy na základe toho, čo videli v seriáloch, čo môže vyšetrovanie značne komplikovať.²⁶

V kontexte slovenského systému trestného konania, ktorý kladie dôraz na procesnú presnosť, zákonnosť dôkazov a zložitost' dokazovania, je dôležité uvedomiť si, že nie všetky kriminalistické metódy sú okamžité ani neomylné. Napríklad DNA analýza, často prezentovaná v médiách ako rýchly identifikačný nástroj, v skutočnosti predstavuje porovnávaciu techniku, ktorej výpovedná hodnota závisí od kvality stopy, spôsobu jej zaistenia a dodržania reťazca manipulácie s dôkazom.²⁷ Rovnako tak Locardov princíp „každý kontakt zanechá stopu“ býva v médiách interpretovaný doslovne, hoci ide skôr o teoretický koncept, ktorý má svoje hranice dané technologickou dostupnosťou, kvalitou odberu a schopnosťou analýzy.²⁸ Ďalším rizikom je mediálne formovanie reality kriminality – televízne spravodajstvo často uprednostňuje výnimočné, dramatické alebo násilné prípady. Tento jav známy ako mediálna amplifikácia rizika spôsobuje, že sa verejnosti javí trestná činnosť ako častejšia, násilnejšia a bezprostrednejšia hrozba, než to zodpovedá štatistikám.²⁹ Následkom tohto skreslenia môže byť spoločenský tlak na represívne zložky, ktoré musia obhajovať postupy aj v prípadoch, kde nie je možné získať technické dôkazy – či už z dôvodu časového odstupe, alebo neexistencie relevantných stôp. Prílišné očakávania môžu ohroziť spravodlivý proces, keď verejnosť začne

²² White, P. (2004). *Crime Scene to Court*, s. 1–2.

²³ Innes, B. (2010). *Vědci proti zločinu*, s. 242–246.

²⁴ VANĚK, D.: *CSI efekt – realita nebo fikce?* Forezní DNA služby, 2007, s. 2–3. Dostupné online na: <https://www.forezniznalec.cz/csi-efekt-realita-nebo-fikce/>. Citované dňa 13.03.2025.

²⁵ FÜRBAACH, M.: *CSI efekt ovlivňuje i pachatele*. Policie ČR, 2013. Dostupné online na: <https://www.policie.cz/clanek/csi-efekt.aspx>. Citované dňa 13.03.2025.

²⁶ ERZINCLIOGLU, Z.: *Forezní metody vyšetřování*. Praha: Fortuna Libri, 2008, s. 86–88.

²⁷ Tamtiež, s. 6–10.

²⁸ LYLE, D. P. *Forensics For Dummies*. Hoboken: Wiley Publishing, 2004, s. 150–153, Dostupné online na: https://www.google.sk/books/edition/Forensics_For_Dummies/Jnu4Gt0RmJgC?hl=sk&gbpv=1&dq=lyle+d.+p.+forensics+for+dummies+pdf&printsec=frontcover Citované dňa 13.03.2025.

²⁹ JEWKES, Y. *Media and Crime*. 3. vyd. SAGE Publications, London, 2015. ISBN 978-1-4462-9562-9 Dostupné online na: https://www.google.sk/books/edition/Media_and_Crime/XCKJcWAAQBAJ?hl=sk&gbpv=1&dq=JEWKES,+Y.:+Media+and+Crime&printsec=frontcover. Citované dňa 13.03.2025

spochybňovať prípady bez „laboratórneho dôkazu“, napriek tomu, že výpoveď svedka či logické zreťazenie faktov môže byť právne dostatočné.³⁰

Nezanedbateľnú úlohu zohrávajú aj sociálne siete, ktoré síce umožňujú okamžité šírenie informácií, ale zároveň prispievajú k šíreniu domnienok a neoverených záverov. Tie môžu zásadne narušiť prebiehajúce vyšetrovanie alebo ovplyvniť verejné vnímanie obžalovaného ešte pred vynesením právoplatného rozsudku, čím sa ohrozuje princíp prezumpcie neviny.³¹ V reakcii na tieto výzvy by mala kriminalistika v prostredí Slovenska a krajín s podobným právnym rámcom zohrávať silnejšiu osvetovú a edukačnú funkciu. Odborníci by mali vstupovať do verejného diskurzu, aby objasňovali limity kriminalistických metód a podporovali kritické vnímanie mediálnych výstupov o trestnej činnosti.³² Zvládnutie tejto výzvy si vyžaduje nielen precíznu odbornú prax, ale aj systematické sprostredkovanie kriminalistických poznatkov verejnosti. Tento tlak sa výrazne premieta najmä do vnímania Policajného zboru, ktorý je verejnosťou často hodnotený na základe mediálne sprostredkovaných informácií, a nie na základe reálnych možností a limitov kriminalistickej praxe. Aby bola kriminalistika efektívne uplatniteľná v podmienkach právneho štátu, musí sa súčasne orientovať aj na zrozumiteľnú komunikáciu – či už prostredníctvom médií, verejných expertíz alebo akademických aktivít. Sprostredkovanie pravdivého a realistického obrazu kriminalistickej práce totiž prispieva k znižovaniu dezinformácií a zvyšovaniu spoločenskej dôvery v prácu orgánov činných v trestnom konaní.

Záver

Kriminalistika ako etablovaná vedná disciplína predstavuje neoddeliteľnú súčasť systému trestného práva a zohráva kľúčovú úlohu pri objasňovaní trestnej činnosti. Jej metódy a poznatky sú založené na vedeckom prístupe, ktorý zaručuje objektivitu, zákonnosť a spravodlivosť v procese dokazovania. V súčasnom mediálnom prostredí však tieto odborné východiská čelia výraznej výzve v podobe ich mediálnej interpretácie.

Mediálne formovanie obrazu vyšetrovania vedie k vytváraniu zjednodušených a často nereálnych predstáv o priebehu kriminalistickej práce, čo sa následne premieta do očakávaní verejnosti. Fenomén CSI efektu pritom poukazuje na zásadný nesúlad medzi realitou a jej mediálnou reprezentáciou. Tento nesúlad neovplyvňuje len vnímanie kriminalistiky ako vednej disciplíny, ale významným spôsobom zasahuje aj do hodnotenia práce Policajného zboru.

Dôveryhodnosť Policajného zboru sa tak formuje nielen na základe reálnych výsledkov jeho činnosti, ale aj prostredníctvom mediálne sprostredkovaného obrazu vyšetrovania. V prípadoch, kde tento obraz nezodpovedá realite, môže dochádzať k oslabovaniu dôvery verejnosti, vzniku neprimeraných očakávaní alebo k neodôvodnenej kritike.

Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby kriminalistika okrem svojej analytickej a aplikačnej funkcie rozvíjala aj svoju komunikačnú a edukačnú dimenziu. Aktívna účasť odborníkov na verejnom diskurze, ako aj zrozumiteľné vysvetľovanie limitov kriminalistických metód, predstavujú kľúčový nástroj na budovanie realistického obrazu vyšetrovania a posilňovanie dôvery verejnosti v Policajný zbor.

³⁰ Marsh, H. – Melville, G. (2009). *Crime, Justice and the Media*, s. 81. Dostupné online na: https://www.google.sk/books/edition/Crime_Justice_and_the_Media/3bBEAwAAQBAJ?hl=sk&gbpv=1&dq=MARSH,+H.+%E2%80%93MELVILLE,+G.:+Crime,+Justice+and+the+Media&pg=PA225&printsec=frontcover. Citované dňa 13.03.2025

³¹ LYLE, D. P. *Forensics For Dummies*. Hoboken: Wiley Publishing, 2004, s. 150–153, Dostupné online na: https://www.google.sk/books/edition/Forensics_For_Dummies/Jnu4Gt0RmJgC?hl=sk&gbpv=1&dq=lyle+d.+p.+forensics+for+dummies+pdf&printsec=frontcover. Citované dňa 13.03.2025

³² Chin, J. M. – Workewych, A. (2016). *The CSI Effect Revisited*, s. 18–20. Dostupné online na: https://digitalcommons.liu.edu/post_honors_theses/79. Citované dňa 13.05.2026

Resumé (SK):

Príspevok sa zaoberá vplyvom médií na formovanie obrazu vyšetrovania a jeho dopadom na dôveryhodnosť Policajného zboru. Poukazuje na rozdiel medzi reálnou kriminalistickou praxou a jej mediálnou reprezentáciou, pričom osobitnú pozornosť venuje fenoménu CSI efektu. Zdôrazňuje potrebu realistickej komunikácie kriminalistických poznatkov smerom k verejnosti s cieľom posilniť dôveru v orgány činné v trestnom konaní.

Resumé (EN):

The paper examines the influence of media on shaping the image of criminal investigation and its impact on police credibility. It highlights the discrepancy between real investigative practice and its media representation, with particular emphasis on the CSI effect. It underlines the importance of realistic communication of criminalistics knowledge to strengthen public trust in law enforcement authorities.

Zoznam bibliografických odkazov

- CHIN, J. M. – WORKEWYCH, A. (2016). *The CSI Effect Revisited: Juror Expectations and the Realities of Forensic Science*. In: The Oxford Handbook of Law and Psychology. Dostupné na: https://digitalcommons.liu.edu/post_honors_theses/79
- FÜRBAACH, M. (2013). *CSI efekt ovlivňuje i pachatele*. Policie ČR. Dostupné na: <https://www.policie.cz/clanek/csi-efekt.aspx> (citované 13. 05. 2026).
- INNES, B. (2010). *Vědci proti zločinu – svět moderní forenzní vědy*. Praha: Naše vojsko. ISBN 978-80-206-1073-9.
- JEWKES, Y. (2015). *Media and Crime*. 3rd ed. London: SAGE Publications. Dostupné na: https://www.google.sk/books/edition/Media_and_Crime/XCKJCwAAQBAJ
- LYLE, D. P. (2004). *Forensics For Dummies*. Hoboken: Wiley Publishing. Dostupné na: https://www.google.sk/books/edition/Forensics_For_Dummies/Jnu4Gt0RmJgC
- MARSH, H. – MELVILLE, G. (2009). *Crime, Justice and the Media*. Abingdon: Routledge. Dostupné na: https://www.google.sk/books/edition/Crime_Justice_and_the_Media/3bBEAwAAQBAJ
- MUSIL, J. a kol. (1998). *Úvod do kriminalistiky*. Praha: Policajná akadémia ČR.
- STRAUS, J. a kol. (2003). *Dejiny československej kriminalistiky slovom i obrazem*. Praha: Police History. ISBN 80-86477-18-5.
- STRAUS, J. – VAVERA, F. (2005). *Dejiny československej kriminalistiky slovom i obrazem II*. Praha: Police History. ISBN 80-86477-28-2.
- SURETTE, R. (2014). *Media, Crime, and Criminal Justice: Images and Realities*. 5th ed. Belmont: Cengage Learning. ISBN 978-1-133-60067-3.
- ŠIMOVČEK, I. (2000). *Teória kriminalistiky*. Bratislava: Iura Edition. ISBN 80-88715-90-3.
- VANĚK, D. (2007). *CSI efekt – realita nebo fikce?* Forenzní DNA služby. Dostupné na: <https://www.forezniznalec.cz/csi-efekt-realita-nebo-fikce/>
- WHITE, P. (2004). *Crime Scene to Court: The Essentials of Forensic Science*. Cambridge: Royal Society of Chemistry. Dostupné na: https://www.google.sk/books/edition/Crime_Scene_to_Court_Fourth_Edition/CFenDAAAQBAJ
- WILLING, R. (2004). *CSI effect has juries demanding high-tech evidence*. USA Today. Dostupné na: https://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2004-08-05-csi-effect_x.htm

Kontaktné údaje

npor. Mgr. Veronika Jurčiová
2. zástupca riaditeľa
Obvodné oddelenie PZ Bratislava Rača
Hubeného 26
831 56 Bratislava
e-mail: veronika.jurciova@minv.sk